

**IX Congreso Internacional de Ingeniería Civil. Contribuyendo
a los objetivos de desarrollo sostenible.
Facultad de Ingeniería Civil
Universidad Santo Tomas
Tunja**

*MALAGON S, Joseph Adrian
Universidad Santo Tomas, joseph.rodriguez@
usantoto.edu.co
Estudiante ingeniería civil*

*PINZON V. Zaira Gheraldyne
Universidad Santo Tomas, zaira.pinzon@usantoto.edu.co
Estudiante ingeniería civil*

Resumen:

Las aguas residuales también conocidas como cloacales o aguas negras, son producidas a partir de diversas actividades humanas y contienen diversos contaminantes. Estos cuerpos de agua incluyen los de alcantarillas domésticas, industriales, comerciales y pluviales. Las aguas residuales son tanto líquidas como sólidas, y su tratamiento es de gran importancia para proteger la salud pública y el medio ambiente. Cabe destacar entre los tipos de tratamiento las lagunas facultativas son cuerpos de agua creados de forma artificial por el individuo para el tratamiento de aguas donde radica en una serie de técnicas físicos, químicos y biológicos destinados a eliminar las impurezas del agua provocadas por el uso antropogénicos o de otro tipo, se caracteriza por ser un sistema con un bajo enfoque en costos y ambientalmente sostenible, pero uno de los más eficientes sin intervención drástica ni en gran medida en el ecosistema, resaltando el diseño de lagunas de estabilización de McGarry y Pescod caracterizado por un sistema de tratamiento de aguas residuales calculando parámetros y dimensiones de la laguna de estabilización garantizando la eliminación de DBO y un porcentaje de eficiencia mayor al 90%, teniendo en cuenta las condiciones locales, requisitos de tratamiento y las regulaciones aplicables, donde presenta la variación de la temperatura y la población (caudal) haciendo una proyección poblacional en el municipio de arcabuco por medio del método de MCGARRY Y PESCOD.

Palabras clave: DBO, facultativas, agua, aguas residuales, tratamiento, lagunas.

Abstract: Wastewater, also known as sewage or black water, is produced from various human activities and contains various contaminants. These water bodies include domestic, industrial, commercial and storm sewers. Wastewater is both liquid and solid, and its treatment is of great importance to protect public health and the environment. It is worth highlighting among the types of treatment, facultative lagoons are bodies of water created artificially by the individual for the treatment of water which consists of a series of physical, chemical and biological techniques aimed at eliminating impurities from water caused by anthropogenic use. or another type, is characterized by being a system with a low focus on costs and environmentally sustainable, but one of the most efficient without drastic or large-scale intervention in the ecosystem, highlighting the design of stabilization lagoons by McGarry and Pescod characterized by a wastewater treatment system calculating parameters and dimensions of the stabilization lagoon guaranteeing the elimination of BOD and an efficiency percentage greater than 90%, taking into account local conditions, treatment requirements and applicable regulations, where the variation in temperature and population (flow) making a population projection in the municipality of Arcabuco using the MCGARRY AND PESCOD method.

Keywords: BOD, facultative, water, wastewater, treatment, lagoons.

1. INTRODUCCIÓN

Con este trabajo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, generando un pensamiento crítico basado en aprendizaje basado en problemas, con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad (Acosta Castellanos et al., 2018). Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible (Acosta Castellanos et al., 2020; Acosta Castellanos & Queiruga-Dios, 2021)

El agua es un sustancia química derivada de la unión de 1 átomo de oxígeno y 2 de hidrogeno, sus propiedades físico químicos han permitido el nacimiento del ciclo celular, la vida y el avance de civilizaciones a lo largo de la historia, convirtiéndola en un recurso indispensable para el desarrollo humano, dicho recurso se encuentra en la naturaleza en los distintos 3 estados de la materia, como lo son liquido en aguas continentales y océanos, solido en casquetes polares y

gaseoso de la atmosfera; en el planeta tierra el agua se encuentra en estado gaseoso en un 4% en la atmosfera en forma de vapor de agua, su estado líquido representan el 70% de la superficie terrestre de la cual el 97% corresponde a agua en estado salado en los océanos y el 3% agua dulce de la cual el 69% se encuentra congelada en los polos, 30% en aguas subterráneas y el 0.3% en ríos y lagos, observándose que el 0.007% de agua dulce es aprovechable para el consumo humano,(Kılıç, Z. (2020), (Atkins, P., & de Paula, J. (2006).

Las aguas residuales, también conocidas como cloacales o aguas negras, son producidas a partir de diversas actividades humanas y contienen diversos contaminantes. Estos cuerpos de agua incluyen los de alcantarillas domésticas, industriales, comerciales y pluviales. Las aguas residuales son tanto líquidas como sólidas, y su tratamiento es de gran importancia para proteger la salud pública y el medio ambiente. Los contaminantes presentes en los cuerpos acuosos han venido aumentando debido a la aparición de nuevos contaminantes y a un aumento significativo en el crecimiento poblacional, entorpeciendo el proceso de remoción y evitando el máximo nivel de aprovechamiento, debido a que las plantas de tratamiento no cuentan con los mecanismos suficientes que permitan una adecuada remoción, intensificando el impedimento para la eliminación de estos desechos poniendo en riesgo el ecosistema. (Tchobanoglous, G., Burton, F. L., & Stensel, H. D. (2003).

El tratamiento de aguas residuales, o tratamiento de aguas, radica en una serie de técnicas físicas, químicas y biológicas destinados a eliminar las impurezas del agua provocadas por el uso antropogénico o de otro tipo. El tratamiento de aguas residuales es un proceso importante para eliminar impurezas y sustancias no deseadas de las aguas residuales antes de que se liberen al medio ambiente o se reutilicen. Los métodos y técnicas utilizados en el tratamiento de aguas residuales pueden variar según la escala de la planta de tratamiento y las regulaciones locales. (Gersberg (1986)). Se dividen en

Pretratamiento es un proceso de infiltración tales como Cribado (tamizaje) donde se elimina sólidos de gran tamaño como palos, hojas y objetos de gran tamaño. Desarenador: Separa las partículas pesadas de arena y sedimentos. Desengrasado: elimina aceites y grasas en suspensión, (Tchobanoglous, G., Burton, F. L., & Stensel, H. D. (2003). Primario; reduce la carga orgánica tales como Sedimentación Primaria permite que los sólidos suspendidos se sedimenten por gravedad en un decantador para formar lodo primario. (Metcalf & Eddy, Inc., & Tchobanoglous, G. (2014). Secundario; se encuentra Lodo activado proceso biológico en el que los microorganismos descomponen la materia orgánica disuelta y suspendida en un reactor biológico, estanques de estabilización estanques poco profundos donde los microorganismos aeróbicos descomponen los contaminantes, filtración biológica las aguas residuales pasan a través de medios biológicos que promueven la actividad microbiana, (Mara, D. D., & Pearson, H. (1998). Terciario; se caracteriza por la eliminación de nutrientes, procesos químicos o biológicos adicionales para eliminar nutrientes como nitrógeno y fósforo, Filtración avanzada utiliza membranas o medios granulares para eliminar partículas finas y compuestos orgánicos residuales. Procesos de precipitación:

utilizan productos químicos para precipitar y eliminar ciertas impurezas. (Metcalf & Eddy, Inc., & Tchobanoglous, G. (2014).

Existen distintos métodos de tratamiento de aguas residuales, pero uno de los más eficientes con un bajo enfoque en costos y ambientalmente sostenible sin repercutir ni intervenir drásticamente en gran medida en el ecosistema causándole daños irreparables son las lagunas. (Ortega Ramírez, A. T., & Sánchez Rodríguez, N. (2021)). Consisten en una acción natural de microorganismos y procesos físicos para purificar el agua residual, como Lagunas estables se utilizan a menudo para el tratamiento de aguas residuales. Según Mara y Pearson (1998), estas lagunas permiten la “descomposición de materia orgánica y sedimentación de sólidos” en un ambiente anaeróbico y facultativo.

Dentro de estos tipos de tratamientos están también las lagunas de oxidación aireada y las lagunas de oxidación solar que utilizan procesos aeróbicos y fotoquímicos para tratar aguas residuales. Según Von Sperling (2007), las lagunas de oxidación aireadas “promueven la actividad microbiana aeróbica mediante la inyección de aire”. También se encuentran las lagunas de bacterias algas se basan en la simbiosis de algas y bacterias para eliminar nutrientes. Según Metcalf y Eddy, Inc. (2014), estas lagunas “utilizan microorganismos fotosintéticos (algas) y bacterias para eliminar nutrientes”. De igual manera se encuentran las Laguna de humedal artificial sistemas basados en plantas acuáticas y procesos biogeoquímicos para el tratamiento de aguas residuales. Según Kadlec y Knight (1996), los humedales superficiales “facilitan la degradación biológica y la adsorción de contaminantes”. Y a su vez por último se encuentran las lagunas para el tratamiento de aguas residuales porcinas en la industria porcina incluyen lagunas anaeróbicas y aeróbicas para el tratamiento de aguas residuales de granjas porcinas.

Entre los métodos de diseño de lagunas de estabilización se toma un enfoque de McGarry y Pescod donde se caracteriza por un sistema de tratamiento de aguas residuales calculando parámetros y dimensiones de la laguna de estabilización garantizando un porcentaje de eficiencia mayor al 90% teniendo en cuenta las condiciones locales, requisitos de tratamiento y las regulaciones aplicables. El objeto de este estudio es revisar la variación de la temperatura y la población (caudal) haciendo una proyección poblacional en el municipio de arcabuco por medio del método de MCGARRY Y PESCOD.

2. METODOLOGIA

2.1. Ecuaciones

Como se utilizó la metodología de McGarry y Pescod donde se usa para determinar las características de la laguna, conociendo la composición del efluente que se va a tratar, tales como DBO (DEMANDA BIOLÓGICA DE OXÍGENO), población, temperatura promedio del mes más frío y asumiendo una profundidad, se calcula el caudal con consumo habitante-día promedio $(200 \text{lt/hab} \cdot \text{d}) \cdot \text{cantidad de población} \cdot 0.85$.

Se determina la carga orgánica superficial máxima donde se expresa en términos de kgDBO/ha-d, refiriéndose a la cantidad máxima orgánica que se puede aplicar o cargar la laguna sin comprometerla ni excediendo sus límites antes de entrar en anaerobiosis y está directamente relacionado con temperatura (Romero, 2004), su expresión es:

$$CSM=60.3(1.0993)^T$$

Donde CSM es carga orgánica máxima y T temperatura

Se procede a determinar el área superficial, se refiere a la superficie expuesta en la laguna y la superficie necesaria para contenerla (Romero, 2004), su expresión es:

$$A = \frac{Q * DBO}{1000 * CSM}$$

Donde A Área (ha), DBO Demanda biológica de oxígeno (mg/l) y CSM: Carga orgánica superficial máxima (kgDBO/ha-d)

Se determina el tiempo de retención hidráulico, es decir el tiempo promedio que el agua residual permanece dentro de un sistema o componente de tratamiento antes de salir de él. Se expresa en horas.

$$vh = \frac{A * H}{Q}$$

Donde vh es tiempo de residencia hidráulica (días), A área (m²), H profundidad útil de la laguna (m) y Q Caudal (m³/día)

Se determina la carga volumétrica orgánica, es la cantidad de materia orgánica (DBO) aplicada a un volumen específico del sistema, que recoge la laguna o totalmente el sistema, (Romero, 2004), su expresión es:

$$VLR = \frac{DBO * Q}{A * H}$$

Donde VLR es Carga volumétrica orgánica (gDBO/m³-día), DBO es Demanda biológica de oxígeno (g/l), Q= Caudal (m³/día) y A área (m²)

Se determina la carga orgánica superficial removida, es la cantidad de materia orgánica (DBO) que ha sido tratada por área superficial de una laguna facultativa, (Romero, 2004), su expresión es:

$$COR = 10.35 + 0.752 * (CSM)$$

Donde COR es carga orgánica superficial removida (kgDBO/ha-d) y CSM es: Carga orgánica superficial máxima (kgDBO/ha-d)

Se determina la eficiencia de remoción, es la capacidad de un sistema de tratar aguas residuales reduciendo algunos contaminantes y la cantidad de DBO que se puede remover el sistema por la superficie respecto a un tiempo determinado, (Romero, 2004), su expresión es:

$$E = \frac{COR}{CSM}$$

Donde E Eficiencia (%), COR Carga orgánica superficial removida (kgDBO/ha-d) y CSM Carga orgánica superficial máxima (kgDBO/ha-d)

Se debe revisar si se necesita un ajuste o corrección del sistema y recalcular

Se determina la carga orgánica del efluente primario, es la cantidad de materia contenida en el agua residual que ingresa en el sistema antes de ser sometido a algún tratamiento, relacionándolo a la eficiencia del porcentaje remanente, (Romero, 2004), su expresión es:

$$Er = 100 - E$$

Donde Er es remanente y E es eficiencia

Se procede a calcular la carga orgánica, (Romero, 2004), su expresión es:

$$CO1 = DBO * Q * Er$$

Donde CO1 es carga orgánica del efluente primario (kgDBO/d), DBO es demanda biológica de oxígeno (g/lit), Q es caudal (m³ /día) y Er es remanente

Se determina la corrección por relación DBOtotal/DBOsoluble donde deber ser igual a 2, recalculando la carga orgánica del efluente, (Romero, 2004), su expresión es:

$$CO1c = CO1 * 2$$

Donde CO1c es carga orgánica corregida (kgDBO/d) y CO1 es carga orgánica del efluente primario (kgDBO/d)

Se procede a tomar un valor semilla de carga superficial inferior al máximo calculado en el primer paso de CSM e igual al CO1, (Romero, 2004).

Se calcula el área superficial, el tiempo de residencia hidráulico, la carga volumétrica, la carga orgánica superficial removido y la eficiencia, (Romero, 2004).

Se determina la eficiencia global del sistema, (Romero, 2004), su expresión es:

$$Et = 1 - (1 - E1)(1 - E2).$$

3. RESULTADOS

Mediante el diseño de lagunas de estabilización de McGarry y Pescod se determino los parámetros y dimensiones de la laguna de estabilización necesarios para garantizar la eliminación de DBO y un porcentaje de eficiencia mayor al 90%.

Esta metodología fue aplicada al municipio de Arcabuco el cual está situado en la provincia de Ricaurte, en el departamento de Boyacá. Para el estudio se tomó una población de 5447 habitantes, población según el censo de 2018 realizado por el DANE, de igual forma se tomó un supuesto de temperatura promedio de 12.5°C, una temperatura máxima promedio de 18°C y una temperatura mínima promedio

de 6°C. Para el estudio se tomaron muestras del agua residual del municipio de arcabuco y se realizó el ensayo correspondiente para determinar el DBO el cual fue de 186,07mg/L. Para la determinación del caudal se tuvo en cuenta un consumo de 200L/ Habitante día, y una pérdida de 15% del caudal de agua consumida, obteniendo así que el caudal de aguas residuales será el 85% del caudal del agua consumida. De acuerdo a los datos mencionados anterior mente se realizó los cálculos y análisis correspondientes.

En la Figura 1 se presenta la relación de la carga orgánica superficial máxima (CSM) y la carga orgánica superficial removida (COR) con respecto a la temperatura, datos calculados mediante la metodología de diseño de lagunas de estabilización de McGarry y Pescod. El diseño tiene en cuenta una población de 5094 habitantes y un DBO de 186,07mg/L y una profundidad de 1.5m de la laguna.

Figura 1. Carga orgánica superficial máxima y Carga orgánica superficial removida vs Temperatura

Se evidencia en la Figura 1 que la temperatura tiene relación directa con la carga orgánica superficial máxima y la carga orgánica superficial removida, son directamente proporcionales, la CSM y la COR son parámetros determinantes para el calculo de la eficiencia, por ende, la eficiencia también dependerá de la temperatura. Además, se puede evidenciar que en la metodología de McGarry y Pescod ni la profundidad, ni la población, ni el DBO influyen en el cálculo de la primera eficiencia, y en el cálculo de la eficiencia global si influye el DBO.

En la Figura 2 se presenta la relación del área y área corregida con respecto a la temperatura, datos calculados mediante la metodología de diseño de lagunas de

estabilización de McGarry y Pescod. El diseño de igual forma tiene en cuenta las condiciones anteriores, una población de 5094 habitantes y un DBO de 186,07mg/L.

Figura 2. Área y Área Corregida vs Temperatura

Se evidencia en la Figura 2 que la temperatura tiene relación directa con el área y el área corregida, son inversamente proporcionales, de igual forma la temperatura influirá en los tiempos de retención será inversamente proporcional como se muestra en la Figura 3

Figura 3. Tiempo De Retención vs Temperatura

Se realizó una proyección de población con el objetivo de determinar cuál sería los parámetros de la laguna a 2030, dando como resultado 5972 utilizando los datos del Dane

Figura 4. PROYECCIÓN DE POBLACION

Se determino que teóricamente sería factible la construcción la laguna con 1.5m de profundidad temperatura de 12.5°C y la población de 5972

4. CONCLUSIONES

Se puede evidenciar la importancia de la temperatura en el cálculo de los diferentes parámetros para el diseño de una laguna facultativa, por ende, se determina la importancia del lugar de una laguna facultativa ya que como se pudo observar no siempre será viable la construcción de esta en un municipio que, aunque cuente con pocos habitantes y una disponibilidad de área considerable, si la temperatura no es favorable no se podrá llegar al cumplimiento de los requisitos de esta.

Se puede determinar que entre mas disminuye la temperatura se hace mas alta la diferencia entre los valores calculados en primera instancia y los valores corregidos.

Se evidencio que aunque a nivel teórico en la laguna con una temperatura de 6°C se cumple los valores recomendados y se obtiene un tiempo de retención teórico optimo, Se determina que por el valor de la temperatura el cual es bajo da una eficiencia inexistente de 105 % por tal motivo no es posible la construcción de esta debido a la temperatura

REFERENCIAS

- Acosta Castellanos, P. M., Guerrero Sierra, H., & Vega, M. E. (2018). Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia (2018th ed.). Ediciones USTA. <http://hdl.handle.net/11634/22658>
- Acosta Castellanos, P. M., & Queiruga-Dios, A. (2021). From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review. *International Journal of Sustainability in Higher*

- Education, ahead-of-print(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/IJSHE-04-2021-0167>
- Acosta Castellanos, P. M., Queiruga-Dios, A., Hernández Encinas, A., & Ortegon, A. C. (2020). Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education. Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI. <https://doi.org/10.23919/CISTI49556.2020.9140919>
- Gersberg, RM, Elkins, BV, Lyon, SR y Goldman, CR (1986). Papel de las plantas acuáticas en el tratamiento de aguas residuales mediante humedales artificiales. *Investigación del agua*, 20 (3), 363-368.
- Mara, D. D., & Pearson, H. (1998). *Design Manual for Wastewater Treatment Works: Sewage Works Manual*.
- Metcalf & Eddy, Inc., & Tchobanoglous, G. (2014). *Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery*.
- Atkins, P., & de Paula, J. (2006). *Physical Chemistry*. Oxford University Press.
- Kadlec, R.H. y Knight, R.L. (1996). *Treatment wetlands*. USA: Lewis Publishers
- Kılıç, Z. (2020). The importance of water and conscious use of water. *International Journal of Hydrology*, 4(5), 239-241.
- Ortega Ramírez, A. T., & Sánchez Rodríguez, N. (2021). Tratamientos avanzados para la potabilización de aguas residuales. *Ciencia e Ingeniería Neogranadina*, 31(2), 121-134.
- Romero Rojas, J.A. (2000). *Tratamiento de aguas residuales por lagunas de estabilización* (1ra ed.). Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería. ISBN: 9701504038.
- Tchobanoglous, G., Burton, F. L., & Stensel, H. D. (2003). *Wastewater Engineering: Treatment and Reuse*
- von Sperling, M. (2007) *Serie de tratamiento biológico de aguas residuales*. vol. 5: Reactores de Lodos Activados y Biopelículas Aeróbicas. Publicación IWA, Londres.

AUTOR (AUTORES)

JOSEPH ADRIAN MALAGON SAENZ Y ZAIRA GHERALDYNE PINZON VEGA, estudiantes de pregrado de la universidad santo tomas seccional TUNJA, culminando su plan de estudios.
